

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОШҚОЗОН - ИЧАК ТРАКТИ РЕНТГЕН-АНАТОМИЯСИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ТИПОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Худойбердиев Д.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ошқозон рентген анатомиясига турли омиларнинг таъсири тўғрисида ишончли маълумот тўплаш учун журналлар, илмий конференциялар материаллари, шунингдек, бошқа ахборот манбалари ўрганилди. Олинган маълумотлар ҳар қандай касалликнинг, шу жумладан ошқозон-ичак трактининг сурункали касалликларининг ривожланишидаги конституциявий омиларнинг механизмини очиқ беради. Одамларда ошқозон-ичак тракти патологияси хусусиятларининг 7 турдаги конституцияга боғлиқлигини ўрганиш истиқболли кўринади, бу эса клиницистлар томонидан беморга индивидуал ёндашувнинг бир қисми сифатида эътиборга олинishi керак.

Калит сўзлар: ёшга боғлиқ рентген анатомияси, ошқозон, турли омилар.

AGE-RELATED TYPOLOGICAL CHANGES IN THE X-RAY ANATOMY OF THE GASTROINTESTINAL TRACT

Khudoyberdiyev D.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Journals, materials of scientific conferences, as well as other information sources were studied to collect reliable information on the impact of various factors on gastric x-ray anatomy. The obtained data will reveal the mechanism of constitutional factors in the development of any disease, including chronic diseases of the gastrointestinal tract. The study of this dependence of the features of the course of the pathology of the gastrointestinal tract in persons from 7 types of constitution seems to us promising for further study, which must be taken into account by clinicians as part of an individual approach to the patient.

Keywords: age-related X-ray anatomy, stomach, various factors.

ВОЗРАСТНЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНОАНАТОМИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Худойбердиев Д.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Для сбора достоверной информации о влиянии различных факторов на рентгеноанатомию желудка были изучены журналы, материалы научных конференций, а также другие источники информации. Полученные данные позволят раскрыть механизм влияния конституциональных факторов на развитие любого заболевания, в том числе хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Изучение данной зависимости особенностей течения патологии желудочно-кишечного тракта у лиц 7 типов конституции представляется нам перспективным для дальнейшего изучения, что необходимо учитывать врачам-клиницистам в рамках индивидуального подхода к пациенту.

Ключевые слова: возрастная рентгеноанатомия, желудок, различные факторы.

e-mail: dilshod.khudoyberdiyev@mail.ru

Долзарблиги. Замоनावий гастроэнтерология ва радиология беморнинг ҳам морфологик, ҳам демографик кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда ошқозон-ичак касалликларини аниқроқ ва индивидуал диагностика қилишни талаб қилади. Хусусан, ошқозон ёшга боғлиқ ва турли патологик жараёнлар таъсирида тузилиши сезиларли даражада ўзгариб турадиган органдир. Бироқ, рентгенологик усулларнинг кенг қўлланилишига қарамай, диагностика жараёнида ошқозон тузилишининг типологик ва ёшга боғлиқ хусусиятларини ҳисобга олишга имкон берадиган тизимли ёндашувлар мавжуд эмас.

Ошқозон-ичак тракти (ОИТ) касалликларини ташхислашнинг замоनावий усуллари нафақат патологик ўзгаришларни, балки ошқозон анатомиясининг конституциявий, демографик ва ёшга боғлиқ хусусиятларини ҳам ҳисобга оладиган комплекс ёндашувни талаб қилади. Эндоскопия ва КТ диагностикаси соҳасидаги ютуқларга қарамай, радиологик усулларнинг роли, айниқса ёш ва

типологик ўзгарувчанликни ҳисобга олган ҳолда, ҳали ҳам этарли даражада эътиборга олинмаяпти. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ошқозоннинг шакли, ҳолати ва ҳажми ёш, жинс ва антропометрик параметрларга қараб сезиларли даражада фарқ қилади. Масалан, чақалоқларда ошқозон чўзилган ва қувурли ва горизонтал; кекса беморларда чўзилиб кетади, шиллик қават бурмалари текисланади, газли гумбази чўзилиб кетади, перисталтикаси эса заифлашади [1,6].

Маҳаллий аҳоли беморларида антропометрик маълумотлар ва ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ошқозондаги морфологик ўзгаришларни ҳар томонлама таҳлил қилган. Уларнинг ишларида конституциявий типларнинг (астеник, нормостеник, гиперстеник) ошқозоннинг рентген-анатомик тасвирига таъсири таъкидланган, бу миллий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда мослаштирилган диагностика алгоритмларини ишлаб чиқишни талаб қилади [9,11].

Эркалар ва аёллар, турли органлар ва тизимларнинг ёшга боғлиқ конституциявий хусусиятларига бағишланган кенг кўламли тадқиқотларга қарамай, органлар даражасининг ўзига хос морфологик конституцияси сифатида ошқозонга этарлича эътибор берилмаган. Ошқозоннинг рентген анатомияси ва унинг мушак-бириктирувчи тўқима комплексининг тузилишига қўлаб ишлар бағишланган, аммо уларнинг барчаси маҳаллий даражада ва тури ва патологиясини ҳисобга олмаган ҳолда амалга оширилган [3,4,5].

Инсон конституциясига боғлиқ патологияларни ўрганиш қадимги даврларга бориб тақалсада, ҳозирги даврда ҳам долзарблигини йўқотгани йўқ. Бу концепсия инсонга туғилишдан бошлаб хос бўлган ва бутун умри давомида ўзгармаган ҳолда акс этади [8]. Конституцияни реактивлик ҳолатини акс эттирувчи жисмоний, психодинамика ва бошқа хусусиятлар хусусиятларининг комбинатсияси сифатида белгилаш мумкин [10]. Турли даражадаги инсон танасининг ҳаётий фаолияти параметрларининг конституциявий шартлилигини кўрсатадиган катта миқдордаги ишлар амалга оширилди [7].

Ўсмирларда ошқозоннинг функционал патологиялари орасида кўпинча гипертоник ошқозон дискинези, кардиоспазм, пилороспазм, ошқозоннинг функционал гиперсекрецияси аниқланади. Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичакнинг энг кенг тарқалган касалликлари: 1) ўткир ва сурункали гастрит ва дуоденит (одатда юзаки ва катарал, камроқ тез-тез гиперпластик ёки атрофик, меъда ширасининг кислоталилиги ортиб, нормал ва ҳатто камаяди); 2) дуоденогастрал рефлюкс; 3) ошқозон ва ўн икки бармоқли ичакнинг эрозияси (ўткир, сурункали, чандиқли) ва бошқа ярадан олдинги ҳолатлар; 4) ошқозон яраси ва ошқозон ва ўн икки бармоқли ичакнинг симптоматик яралари (айниқса, глюкокортикоидлар ишлаб чиқаришнинг кўпайиши ва минералокортикоидлар секрециясининг пасайиши билан); 5) ошқозон полиплари ва ҳоказолар [2].

Шундай қилиб, халқаро ва миллий тадқиқотлар натижаларини интеграциялашуви ошқозон-ичак касалликларини ташхислашнинг янада аниқ ва шахсийлаштирилган усулларини яратишга имкон беради. Ўзбекистонда сурункали ошқозон патологиясининг кучайиши ва кекса ёшдаги беморлар сонининг кўпайиши шароитида ихтисослаштирилган диагностика алгоритмларини ишлаб чиқиш, амалиётга жорий этиш, тиббиёт фани ва амалиёти олдидаги муҳим ва долзарб вазифалардан биридир.

Мақсад: Нормада ва патологияда ошқозон рентген-анатомиясини ёшга боғлиқ хусусиятларини ўрганиш, шунингдек, беморнинг типологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ошқозон-ичак касалликларини дифференциал диагностика қилиш алгоритминини ишлаб чиқиш.

Материал ва усуллар: Ушбу тадқиқотда кўп тармоқли тиббиёт муассасасида турли хил ошқозон-ичак касалликлари билан статсионар даволанаётган 120 нафар беморнинг клиник ва рентгенологик маълумотлари ўрганилди. Таҳлилнинг объективлиги ва тузилишини таъминлаш учун йиғилган беморлар уч гуруҳга бўлинди. Биринчи назорат гуруҳи 30 нафар ошқозон-ичак касалликлари ташхиси қўйилмаган, жинси ва ёши бўйича тенг равишда ифодаланган шахсларни ўз ичига олади ва ошқозоннинг нормал рентген-анатомик параметрларини аниқлаш учун мос намуна бўлиб хизмат қилади. Иккинчи гуруҳга ошқозон-ичак касалликлари, жумладан сурункали гастрит, ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси, шунингдек, турли хил этиологияли неоплазмалар билан оғриган 55 нафар эркак киради.

Учинчи гуруҳга ўхшаш патология спектрига эга 35 нафар аёл киритилган. Барча кузатувдагилар антропометрик маълумотларни ҳар томонлама баҳолаш асосида тана тури (астеник, нормостеник, гиперстеник) бўйича таснифланган: бўй, вазн, тана массаси индекси (ТМИ), кўкрак қафаси айланаси ва ҳоказо.

Олинган натижа. Ёши, жинси ва конституциявий хусусиятларини инобатга олган ҳолда турли хил ошқозон патологиялари билан оғриган беморларнинг 120 рентген, МССТ ва эндоскопик маълумотларини, шунингдек, назорат гуруҳини ҳар томонлама таҳлил қилиш натижасида қуйидаги асосий натижаларга эришилди.

Оддий ошқозон рентген анатомиясининг ёшга боғлиқ хусусиятлари: назорат гуруҳининг таҳлили турли ёшдаги ошқозон шакли ва ҳолатидаги ўзгаришларнинг нақшларини аниқлади. Ёш болаларда ошқозон кўпинча "илгак шаклида" бўлиб, қорин бўшлиғида асосан нормотоник оҳанг билан юқорироқ жойни эгаллаган. Вояга етганида, шиллиқ қаватнинг янада аниқ бурмалари билан "шоҳ" шакли устунлик қилади; кекса беморларда гипотензияга мойиллик ва ошқозон моторикасининг пасайиши кузатилди. Ёшга боғлиқ ўзгаришлар барий бўтқасини эвакуация қилишдаги ўзгаришлар билан бирга келди: болаларда эвакуация даражаси юқори бўлган, кекса одамларда эса сезиларли даражада камайди, бу перисталтиканинг ёшга боғлиқ пасайиши билан боғлиқ.

1-расм. Бемор Ш.А. 1999 йилда туғилган. Каскадсимон ошқозон,гипертрофик гастрит, эррозив дуоденит.

Ошқозоннинг рентген-анатомиясига жинс ва конституциявий типларнинг таъсири: Ошқозоннинг шакли ва ҳолатида, шунингдек, ҳаракат фаоллигида ҳам жинс хусусиятлари, ҳам тана турига қараб сезиларли фарқлар эркаклар ва аёлларда топилган. Астеник типда ошқозон кўпинча чўзилган шаклга ва паст ҳолатга эга бўлса, гиперстеникларда у юқори позитцияга эга бўлган қисқароқ ва ҳажмли шаклга эга бўлди. Мушаклар ва кўкрак қафаси соматотиби бўлган эркаклар гипотензияга мойил бўлган ва ошқозон бўшатилишига секинроқ мойил бўлган пикник ва стенопластик типдаги аёлларга қараганда аниқроқ перисталтикани ва барий бўтқасини тезроқ эвакуация қилишни кўрсатди.

Ошқозоннинг турли патологияларида рентген-анатомик хусусиятлар: Сурункали гастритда шиллиқ қаватнинг букланган релефининг текисланиши, айниқса кекса ёшдаги беморларда ва астеник

типтаги беморларда аниқланган. Гиперстеник гуруҳда ҳаракатчанлик ва ошқозон гипертониклигининг кучайиши билан кечадиган аниқ гиперсекреция кузатилди. Ошқозон яраси касаллиги: Характерли рентгенологик топилмалар орасида локализацияланган рельеф нуксонлари, эрозиялар мавжуд бўлиб, улар кўпинча мушак соматотиби бўлган ўрта ёшли эркакларда аниқланади.

2-расм. Ошқозон антрал қисми ярали гастрити . Бўёк Ван-Гизон. Ўлчами ок 10x 20 об.

1.Шиллик қават юзасини қопловчи эпителийси, хусусий пластинкасидаги безлар хужайрасининг фибриноидли некрози. 2.Шиллик ости қават бириктирувчи тўқимасининг склерози. 3. Мускул қаватининг атрофияси ва қон-томирлар склерози. 4. Рахна(Яра) аморф тўқима детрити ва қон пигменти.

Бундан ташқари, пикник тури бўлган аёллар сурункали ҳолатга мойил бўлиб, ошқозон моторикасининг тикланиши кечиктирилган. Ўсма жараёнлари: ўсманинг локализацияси ва тарқалишининг ёшга боғлиқ ва типологик хусусиятлари аниқланди.

3-расм. Ошқозон антрал қисми ярали гастрити . Бўёк Г-Э. Ўлчами ок 10x 40 об.

1.Ярали соҳа туби-шиллик остида жуда кўп миқдорда яллиғланиш инфилтрати ва склеротик ўзгариши юзага келган, 2- мушак қаватида мускул толаларнинг атрофияси ва яллиғланиш инфилтрати. 3-қон-томирлар деворисклерози ва тўлақонлик.

Катта ёшдаги гуруҳларда ошқозоннинг танаси ва антрал қисмида ҳажмли шаклланишлар устунлик қилди, ошқозон шакли ва ҳолатида характерли ўзгаришлар - силжишлар ва деформациялар, айниқса гиперстеник бўлган беморларда аниқланди. Типология ва ёшни ҳисобга олган ҳолда диагностика алгоритмларини ишлаб чиқиш: Аниқланган нақшлар асосида беморнинг ёши, жинси ва соматотипини ҳисобга оладиган дифференциал диагностика тизими ишлаб чиқилди. Хусусан:

Сурункали гастрит астеник беморларда билвосита бузилишларига эътиборни кучайтириш ва гипотонияни эрта аниқлаш тавсия этилади. Гиперстеник беморларда асосий эътибор гипертоникликни ва секретциянинг кучайиш тенденциясини кузатишга қаратилган. Ушбу алгоритмлар анъанавий ёндашувларга нисбатан диагностика аниқлигини 15-20% га оширди.

Тадқиқотимиз натижалари ошқозон касалликларининг патогенезини яхшироқ тушуниш ва самарали диагностика ва даволаш усулларини ишлаб чиқиш учун морфологик, рентгенологик ва антропометрик усулларни бирлаштириш зарурлигини таъкидлайди.

Хулоса. Ошқозоннинг тузилиши ва функциясидаги гендер фарқлари тасдиқланган, еркаклар ва аёллар гормонал ва конституциявий омиллар туфайли ўзига хос радиографик нақшларни намоиш этадилар. Бу ошқозон-ичак касалликларини ташхислаш ва даволашда жинсни ҳисобга олиш зарурлигини асослайди. Тананинг конституциявий тузилиши ошқозоннинг рентген-анатомик параметрларига ва патологик жараёнларнинг боришига сезиларли таъсир кўрсатади. Астеник, нормостеник ва гиперстеник соматотиплар ошқозоннинг шакли, ҳолати ва ҳаракатчанлигидаги фарқлар билан тавсифланади, бу ташхис қўйишда эътиборга олинаши керак.

Ёш, жинс ва тана турини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган диагностик алгоритм ошқозон патологияларини аниқлашнинг аниқлигини оширади ва ошқозон-ичак касалликларини янада самарали дифференциал ташхислашни осонлаштиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдулхакова Д. А., Абдулхаков Р. А. Рентгенодиагностика дивертикулов пищевода и желудка // Вестник СурГУ. Медицина. – 2022. – № 3 (53). – С. 40-45.
2. Бяловский Ю.Ю., Давыдов В.В. Курс лекций по патофизиологии: учебное пособие для студентов медицинских вузов: в 4-х ч. / Ю.Ю. Бяловский [и др.] – Рязан, 2018. – Ч. 1. – 261 с.
3. Зашихин А.Л., Тимченко С.А., Пахтусова Н.А., Озорнина О.С. Морфофункциональные аспекты реактивной трансформации гладкой мышечной ткани желудка при развитии стеноза // Морфология. — 2000. — № 3.-С. 49-50.
4. Кривигина Е.В. Усовершенствование методов лечения некоторых форм болезней оперированного желудка / Е.В. Кривигина, Г.Ф. Жигаев // сибирский медицинский журнал №3, 2015, - С. 111-112.
5. Первушин В.В., Масалова А.В., Деркач А.А. Конституция и ее роль в патологии. классификация конституциональных типов. понятие о диатезах // Международный студенческий научный вестник. – 2020. – № 6.
6. Рустамов Э.А. Морфологические изменения слизистой оболочки желудка до и после хирургического лечения. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2012;(4):20-25.
7. Саторов С. Хеликобактер пилори и хеликобактериоз: монография / Под ред. С. Саторова. - Новосибирск: Издательство СРНС, 2015. - 96 с.
8. Харитонов Д. В., Сапожников В. Г., Харитонова Л. А. О конституциональных особенностях язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у детей. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2022;202(6): 36–40. DOI: 10.31146/1682-8658-эсг-202-6-36-40
9. Худойбердиев Д.К., Тешаев Ш.Ж. Влияние конституциональных особенностей на рентгеноанатомию желудочно-кишечного тракта // Проблемы биологии и медицины 2024, №1 (151)
10. Шабалов Н.П., Арсентев В.Г., Иванова Н.А. и др. Возрастно-специфические аномалии конституции и диатезы. Сонилиум Медисум. Педиатрия (Прил.). 2016; 2: 82-85.
11. <https://www.freepatent.ru/patents/2154982>

Иқтибос учун: Худойбердиев Д.К. Ошқозон - ичак тракти рентген-анатомиясининг ёшга боғлиқ типологик ўзгаришлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 895–899. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377856>